

**ЭПОКСИДНО-КРЕМНЕЗЕМНЫЕ КОМПОЗИТЫ И ПОКРЫТИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ – БЕНЗОТРИАЗОЛ**

© 2024. *И. Е. Чабак, В.М. Михальчук, Р. И. Лыга, Л. В. Петренко,
Н. А. Мальцева, Д. Э. Радченко*

Синтезированы композиты и тонкие пленочные покрытия на основе эпоксидно-аминной полимерной матрицы УП-650Т/Ancamine 2579, наполненные одновременно диоксидом кремния (0,5–10 масс.%) и ингибитором коррозии металлов – 1,2,3-бензотриазолом (БТА, 1 масс.%), и исследованы их защитные свойства. Алюминиевый сплав Д16 с нанесенными на его поверхность композитными покрытиями подвергали электрохимической коррозии. Изучено влияние БТА на термомеханические свойства композитов, их структуру, устойчивость к термоокислительной деструкции и антикоррозионные свойства на поверхности алюминиевого сплава Д16. Установлено, что введение ингибитора коррозии в эпоксидно-кремнеземные композиты способствует формированию дефектной полимерной структуры, что проявляется в снижении температуры начала перехода образцов в высокоэластическое состояние и увеличении выхода золь-фракции композитов. При этом композиты, содержащие в своем составе одновременно SiO₂-наполнитель и бензотриазол, являются более устойчивыми к термоокислительной деструкции. Получены эпоксидно-кремнеземные покрытия, обладающие эффективностью антикоррозионной защиты, равной 95 %, при толщине покрытия 10 мкм.

Ключевые слова: кремнезем; золь-гель метод; композиты; термоокислительная деструкция; антикоррозионные покрытия; ингибитор коррозии.

Введение. Потери произведенного металла в мире приносят огромный ущерб экономике государств вследствие разрушающих коррозионных процессов, которым подвержены металлоконструкции и изделия. И зачастую затраты на ремонт или замену значительно превышают стоимость самого конструкционного материала. Изучение методов защиты, которые позволили бы продлить работоспособность оборудования при агрессивном воздействии окружающей среды, остается актуальной задачей.

Применение низкомолекулярных ингибиторов является одним из эффективных способов борьбы с коррозией металлов, применяемых в настоящее время. Отличительной чертой этого метода является возможность при небольших материальных затратах значительно затормозить процессы коррозионного разрушения и деградации эксплуатационных свойств металлов и сплавов. Использование ингибиторов не требует принципиального изменения существующих технологических схем и выгодно с экономической точки зрения [1]. Такие вещества способны в малых количествах замедлять процессы коррозии или останавливать их посредством взаимодействия с промежуточными продуктами превращений или с активными центрами, на которых протекают превращения.

Пожалуй, самым известным низкомолекулярным органическим ингибитором коррозии является – 1,2,3-бензотриазол (БТА), благодаря комплексу его свойств (термической стабильности, экологической безопасности, экономичности и др.). Исследование ингибирующего действия БТА представлено в научной литературе достаточно широко. Однако такой ингибитор способен к улетучиванию и вымыванию из покрытий вследствие высокой растворимости в воде [2].

Продлить присутствие бензотриазола в защитном покрытии возможно путем «инкапсулирования» или удерживания его специальными функциональными добавками, вводимыми в состав покрытия [3]. Следовательно, адгезия полимерных

пленок к металлу может быть улучшена, если в качестве добавки к покрытию использовать бифункциональное соединение, при котором одна функциональная часть молекулы взаимодействует с компонентами полимера или краски (т. е. подвергается полимеризации), а другая участвует в образовании химической связи с металлом. Коррозионные испытания показали, что в отсутствие добавок на поверхности металла под лакокрасочным покрытием происходят коррозионные процессы. Добавление БТА с органосиланами демонстрирует лучшие антикоррозионные результаты [4]. Взаимодействие силанольных групп с молекулами бензотриазола и присутствие органосиланов могут повысить адгезию антикоррозионного лакокрасочного покрытия [5].

Защитные покрытия можно получать на основе наноразмерных оксидов кремния, титана, алюминия и др. Высокорастворимая поверхность частиц нанокремнезема, синтезированного золь-гель методом, ввиду их малого размера способна адсорбировать на себе компоненты покрытия, в частности, низкомолекулярный органический ингибитор. И это можно использовать при разработке антикоррозионных композитных покрытий на полимерной матрице. Применение экологически чистых гибридных органо-неорганических золь-гель покрытий в настоящее время рассматривают как перспективный метод защиты металлов и сплавов от коррозии [6, 7]. Кремнеземные композиты, образующие ковалентные химические связи с подложкой, могут обеспечить качественную барьерную защиту [8]. Такие покрытия образуются путем реакций гидролиза и поликонденсации алкоксисилана и обладают преимуществами неорганических наполнителей в сочетании с органическими покрытиями [9].

Как показали ранее проведенные исследования авторов [10, 11], антикоррозионные свойства способны проявлять композитные пленочные покрытия на основе эпоксидных полимерных матриц и неорганических нанонаполнителей (TiO_2 , SiO_2). Эпоксидно-неорганические композиты, полученные золь-гель методом, снижают плотность тока коррозии и, соответственно, повышают антикоррозионное сопротивление субстрата, что было показано также в работе [12]. Положительный результат при разработке защитных покрытий для алюминиевых сплавов был получен при введении 1,2,3-бензотриазола в состав эпоксидной полимерной матрицы [10]. В развитие данного направления исследований возникла необходимость выяснения, каковым будет эффект от одновременного присутствия неорганических нанонаполнителей и ингибитора коррозии в составе композитов и покрытий на их основе.

Целью данного исследования является разработка полимерных композитов с повышенной антикоррозионной стойкостью посредством сочетания в полимерной матрице кремнеземного наполнителя и бензотриазола.

Экспериментальная часть. Для формирования полимерной матрицы использовали триэпоксид 1,1-диметиол-3-циклогексана (смола УП-650Т; $M = 360 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$, ЭЧ = 37,4 %; $\eta = 0,4 \text{ Па}\cdot\text{с}$ (25°C)) и циклоалифатический полиамин Ancamine 2579 ($\rho = 200 \text{ мПа}\cdot\text{с}$ (25°C); АЧ, мг КОН/г = 315 мг) в количествах, обеспечивающих стехиометрическое соотношение атомов водорода аминогрупп и эпоксидных групп смолы. Непосредственно в эпоксидно-аминной реакционной системе формировали золь частиц кремнеземного наполнителя из тетраэтоксисилана (ТЭОС; $M = 208,33 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$; $\rho = 0,933 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3}$ (20°C)). Количество алкоксида кремния отвечало задаваемой концентрации чистого SiO_2 в композитах (от 0,5 до 10 % по массе). Методика синтеза композитов подробно описана в работе [13].

Вторая полученная серия образцов композитов дополнительно содержала органический ингибитор коррозии металлов 1,2,3-бензотриазол ($M = 119,13 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$; $\rho = 1,36 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3}$) в количестве 1 масс.%. Выбранная концентрация БТА обусловлена

результатами проведенных ранее исследований, которые показали, что именно при таком количестве ингибитора достигаются высокие антикоррозионные параметры на поверхности алюминиевого сплава Д16.

Для получения покрытий еще жидкую композицию наносили на пластинки алюминиевого сплава Д16 состава: Al – от 90,8 до 94,7; Cu – от 3,8 до 4,9; Mg – от 1,2 до 1,8; Mn – от 0,3 до 0,9; Fe < 0,5; Si < 0,5; Zn < 0,3; Ti < 0,1; Ni < 0,1 %. Перед нанесением покрытия поверхность сплава либо только обезжиривали ацетоном и промывали, либо дополнительно подвергали химическому активированию в горячем щелочно-солевом растворе.

Термомеханические параметры композитов получены с использованием установки: термокриокамера ТК-500, измеритель-регулятор программный ТРМ251 фирмы ОВЕН и модуль введения МВА8. На плёночные образцы воздействовали постоянной растягивающей нагрузкой при скорости нагревания $4\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$.

Содержание (выход) золь-фракции в полученном немодифицированном полимере и кремнеземных композитах определяли посредством экстрагирования компонентов, не подшитых к сетчатой структуре, органическим растворителем из пленочных образцов.

Скорость поглощения кислорода плёночными образцами эпоксидного полимера и композитов толщиной 0,2 мм и массой 250–350 мг рассчитывали по данным газовольюмометрических исследований при $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ и давлении кислорода 0,1 МПа.

Термогравиметрические исследования проводили на дериватографе Q 1500 D системы Paulik – Paulik – Erdey (Венгрия) в среде кислорода воздуха при 25–820 $^{\circ}\text{C}$ и скорости нагревания $10\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$.

Электрохимические измерения проводили в водном 3 масс.% растворе хлорида натрия при комнатной температуре с использованием потенциостата ПИ-50-1, программатора ПР-8 и трехэлектродной ячейки, содержащей хлорсеребряный электрод сравнения, вспомогательный платиновый электрод и алюминиевую пластинку в качестве рабочего электрода. Поляризационные кривые получали с постоянной скоростью развертки $2\text{ мВ}\cdot\text{с}^{-1}$. Значения потенциалов питтинговой коррозии E_{pitt} , плотности тока коррозии I_{corr} и эффективности антикоррозионной защиты η определяли, используя критерии, описанные в работе [10].

Анализ результатов. С использованием упрощенного золь-гель метода получены эпоксидные кремнийоксидные композиты. Частицы кремнеземного нанонаполнителя формировали непосредственно в полимерном связующем: гидrolитическая поликонденсация алкоксида кремния и аминное отверждение эпоксидного олигомера протекали одновременно. Амин, вводимый в реакционную систему, взаимодействовал со смолой и катализировал гидролиз и поликонденсацию тетраэтоксисилана.

Полученные образцы эпоксидно-кремнеземных композитов представляли собой пленки (толщина 200 мкм) в стеклообразном состоянии (табл. 1), содержащие 0,5–10 масс.% SiO_2 -наполнителя, а также покрытия (толщина 10 мкм) на поверхности алюминиевого сплава Д16. Снижение температуры стеклования композитов T_g наблюдалось только при самых больших концентрациях кремнезема в них. При этом образцы имели более высокие значения выхода золь-фракции W_{sol} по сравнению с немодифицированным полимером. Все это дало основания считать, что формируемый золь-гель методом нанонаполнитель уменьшает густоту сшивки получаемых композитов.

Таблица 1

Температура стеклования T_g , температура завершения перехода композитов в высокоэластическое состояние T_e , температурный интервал α -релаксационного перехода ΔT и выход золь-фракции W_{sol} композитов

$w(\text{SiO}_2)$, масс. %	T_g , °C		T_e , °C		ΔT , °C		W_{sol} , %	
	без БТА	с БТА	без БТА	с БТА	без БТА	с БТА	без БТА	с БТА
0	88	53	100	67	12	14	6,8	10,3
0,5	89	63	104	75	15	12	6,8	9,9
1	86	68	103	83	17	15	7,6	9,3
1,5	88	70	103	88	15	18	8,2	7,7
2	88	69	101	87	13	18	9,1	7,3
2,5	88	68	101	87	13	19	8,8	7,3
3	88	67	101	86	13	19	7,3	7,2
4	85	67	100	82	15	15	7,6	9,3
5	81	71	99	88	18	17	8,6	7,1
10	76	57	99	65	23	8	8,3	9,8

Анализ и математическая обработка результатов термомеханического анализа эпоксидно-кремнеземных композитов продемонстрировали наличие неоднородностей в сетчатой структуре, которая может быть объяснена формированием межфазного переходного слоя между эпоксидно-аминной матрицей и наночастицами диоксида кремния [13]. И такой переходный слой имеет повышенную сегментальную подвижность по сравнению с матричной сеткой, на что указывает снижение температуры стеклования композитов и увеличение интервала α -релаксационного перехода ΔT образцов при высоком содержании кремнезема. Тем не менее, при этом многократно снижается максимальная скорость деформации композитов, что наблюдается уже при наименьшей степени наполнения полимера. С увеличением концентрации SiO_2 -наполнителя скорость деформации пленочных образцов продолжает снижаться.

Таким образом, одновременно с пластифицирующим влиянием межфазных переходных слоев полимер/кремнезем наблюдается армирование сетчатой структуры, которое авторы исследования объясняют структурообразованием неорганической составляющей композитов – образованием трехмерной кремнийоксидной сетки внутри органической матрицы. Преобладание того или иного эффекта в значительной мере зависит от состава получаемых композитов. Так, при введении в состав композитов УП-650Т/Ancamine 2579/ SiO_2 ингибитора коррозии 1,2,3-бензотриазола наблюдается снижение температуры стеклования и температуры завершения перехода в высокоэластическое состояние T_e , а выход золь-фракции увеличивается (табл. 1). При этом температурный интервал α -релаксационного перехода повышается, кроме образца с наибольшей степенью наполнения композитов. В составе чистого полимера УП-650Т/Ancamine 2579 бензотриазол проявил еще более заметное пластифицирующее действие.

В целом, полученные результаты показали, что дополнительное введение ингибитора коррозии металлов в состав эпоксидно-кремнеземных композитов приводит к формированию более дефектной полимерной матрицы, что в большей мере выражено при максимальной концентрации кремнеземного наполнителя. Данное предположение согласуется с результатами визуального осмотра остатков образцов, полученных после высокотемпературного отжига композитов. Дополнительное

присутствие бензотриазола в составе композитов приводит к тому, что после полного выгорания органической матрицы остается более рыхлый неорганический аэрогель (рис. 1).

Рис. 1. Микрофотографии композитов, содержащих 2 масс.% SiO_2 (а, б) и 1 масс.% БТА (б) после высокотемпературного отжига

Образование армирующего трехмерного кластера из частиц кремнезема по всему объему образца приводит к повышению устойчивости эпоксидно-кремнеземных композитов УП-650Т/Ancamine 2579/ SiO_2 к термоокислительной деструкции: увеличились температуры начала и завершения основной стадии деструкции, температура, отвечающая максимальной скорости деградации образцов, на 79°C повысилась температура, соответствующая уменьшению массы композитов в 2 раза, т. е. снизилась скорость деструкции в целом [13].

Термогравиметрические исследования композитов, дополнительно содержащих ингибитор коррозии, показали, что для таких образцов характерна более низкая скорость основной и заключительной стадий термоокислительной деструкции (рис. 2, а, б). В сторону более высоких значений сдвигаются температуры 5 %-ной, 10 %-ной, 50 %-ной потери массы и начала основной стадии деструкции композитов уже при низкой степени наполнения кремнеземом (табл. 2).

Рис. 2. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) полимера и композитов, содержащих 1 масс.% БТА

Таблица 2

Температуры 5 %-ной (T_5), 10 %-ной (T_{10}), 50 %-ной потери массы (T_{50}), начала (T_{start}), окончания основной стадии деструкции (T_{final}) и максимальной скорости деструкции (T_{max}) полимера и композитов, содержащих 1 масс.% БТА

$w(\text{SiO}_2)$, масс.%	T_5 , °C	T_{10} , °C	T_{50} , °C	T_{start} , °C	T_{final} , °C	T_{max} , °C
0	180	249	296	218	350	277
0,5	179	243	304	229	349	279
1	228	255	318	229	353	283
2	229	255	305	238	355	282
3	227	253	308	237	355	283
5	228	254	303	238	343	281

Дальнейшее повышение концентрации кремнеземного наполнителя в композитах, содержащих ингибитор коррозии, не приводит к изменению скорости основной стадии термоокислительной деструкции (рис. 2, а, б). Несколько снижается температура 50 %-ной потери массы по сравнению с образцами, имеющими меньшую степень наполнения. В сторону более высоких значений сдвигается температура начала основной стадии деструкции (на 20 °C), но температура максимальной скорости деструкции практически не изменяется (табл. 2).

Установлен интересный факт большего стабилизирующего эффекта при одновременном присутствии диоксида кремния и бензотриазола в составе композитов: заметно снижается скорость основной стадии деструкции уже при наименьших концентрациях SiO_2 (рис. 3). Данный эффект можно объяснить возможным взаимодействием между двумя наполнителями: кремнеземом и бензотриазолом. Этому также не противоречат данные термомеханического анализа, где наблюдали большое отличие у значений T_g и T_e образцов композитов с бензотриазолом с параметрами образца, наполненного только БТА (табл. 1). Если данное предположение является верным, то получается, что образующееся соединение проявляет большую ингибирующую активность по отношению к термоокислительной деструкции эпоксидных композитов. Взаимодействие между неорганическим нанонаполнителем и ингибитором коррозии было бы выгодным с точки зрения пролонгирования «работы» бензотриазола в составе композитных антикоррозионных покрытий: ингибитор коррозии тогда не вымывается из покрытия и, соответственно, дольше выполняет свои защитные функции. Так, например, авторы исследования [5] объяснили улучшение защитных свойств полимерных композитных покрытий при добавлении БТА взаимодействием силанольных групп органосиланов с молекулами бензотриазола с образованием силоксан-азольных фрагментов.

Рис. 3. Дериватографические кривые скорости потери массы композитов, содержащих 1 масс.% SiO_2

Таким образом, в неизотермических термоокислительных условиях наибольшую устойчивость проявляют образцы эпоксидно-кремнеземных композитов, дополнительно содержащие в своем составе ингибитор коррозии бензотриазол, но при условии, что концентрация кремнеземного наполнителя составляет до 3 масс. %.

Результаты газоволюмометрических исследований процесса окисления полимера, содержащего и не содержащего ингибитор коррозии металлов, показало, что при концентрации 1 масс. % триазол увеличивает максимальную скорость высокотемпературного окисления кислородом ненаполненного эпоксидного полимера с $1,07 \cdot 10^{-4}$ до $1,46 \cdot 10^{-4}$ моль·кг⁻¹·с⁻¹. Такое влияние БТА согласуется с результатами термомеханического анализа, которые продемонстрировали снижение температуры стеклования полимерной матрицы в присутствии бензотриазола, и, соответственно, уменьшение ее плотности сшивки.

Установлено, что диоксид кремния ингибирует процесс автоокисления композитов: и скорость поглощения кислорода субстратом снижается в несколько раз [13]. Композиты УП-650Т/Ancamine 2579/SiO₂, дополнительно содержащие бензотриазол, оказались более устойчивыми к окислению: при концентрациях диоксида кремния 1–5 масс. % скорость окисления ниже, чем у образцов, наполненных только кремнеземом. С увеличением концентрации SiO₂ в указанном диапазоне максимальная скорость поглощения кислорода снижается. Исключением является образец с самой большой степенью наполнения (10 масс. %), что снова согласуется с уменьшением параметров, характеризующих топологическую структуру полимерной матрицы такого композита (рис. 4, а, б, табл. 1).

Рис. 4. Типичные кинетические кривые поглощения кислорода (а) и зависимость скорости развившегося процесса окисления (б) образцов от содержания SiO₂. T = 180 °С, w(БТА) = 1 масс. %

Потенциодинамические исследования электрохимической коррозии алюминиевого сплава Д16, покрытого полимерным и композитными покрытиями, показали, что ненаполненное полимерное покрытие обладает самыми низкими защитными параметрами (табл. 3). Присутствие кремнеземного наполнителя в составе покрытия существенно повышает его барьерные свойства: антикоррозионное сопротивление повышается в 9 раз. Самая высокая эффективность антикоррозионной защиты наблюдается при дополнительном введении бензотриазола в эпоксидно-кремнеземное покрытие.

Механизм действия ингибиторов коррозии семейства азолов изучается давно. Эти соединения содержат атомы азота, которые могут координироваться с Cu(0), Cu(I) или

Cu(II) посредством электронного обмена между ингибитором коррозии и медью, имеющей вакантную *d*-орбиталь. Таким образом, результатом адсорбции молекул бензотриазола на поверхности сплава является образование комплексов полимерной природы, образующих на поверхности меди прочную защитную пленку [4]. Образованные полимерподобные слои, прочно связанные с оксидным слоем сплава, действуют как активатор адгезии и ограничивают доступ водного электролита к границе раздела покрытие/металл [14, 15]. В результате увеличивается потенциал образования питтингов и исчезает пик, соответствующий активно-пассивному переходу на анодной кривой. Таким образом, при наличии поверхностного слоя БТА пассивация металла происходит легче, и ингибируется как равномерная, так и локальная коррозия [16].

Неорганические вещества в сочетании с органическими ингибиторами коррозии из-за их различных механизмов действия, в принципе, способны проявлять синергетический эффект в ингибировании коррозии [17, 18]. Исследования показали, что улучшение защитных параметров наблюдается при дополнительном введении БТА в состав композитного кремнеземного покрытия (рис. 5, табл. 3).

1 – Al б/п; 2 – 5 масс.% SiO₂; 3 – 5 масс.% SiO₂ и 1 масс.% БТА

Рис. 5. Потенциодинамические кривые коррозии сплава Д16 без покрытия (1) и с композиционным покрытием (2, 3), нанесенным на предварительно обработанный (активированный) сплав

Таблица 3

Электрохимические характеристики композитных покрытий аминного отверждения на поверхности алюминиевого сплава Д16 (5 масс.% SiO₂ и 1 масс.% БТА)

Подложка/состав	$E_{\text{согг}}$, мВ	$E_{\text{питт}}$, мВ	$R_{\text{согг}}$, кОм·см ²	$I_{\text{согг}}$, А·см ⁻²	η , %
непокрытый Д16	-660	-650	0,25	$1,00 \cdot 10^{-4}$	—
УП-650Т/Ancamine 2579	-673	-669	0,33	$7,67 \cdot 10^{-5}$	23,3
УП-650Т/Ancamine 2579/SiO ₂	-663	-691	0,34	$7,26 \cdot 10^{-5}$	27,4
УП-650Т/Ancamine 2579/SiO ₂ /БТА	-680	-671	2,21	$1,10 \cdot 10^{-5}$	88,7
УП-650Т/Ancamine 2579/SiO ₂ *	-652	-598	2,31	$1,08 \cdot 10^{-5}$	89,2
УП-650Т/Ancamine 2579/SiO ₂ /БТА*	-523	-598	4,94	$5,06 \cdot 10^{-6}$	94,9

* – без предварительной обработки сплава.

В то же время, на поверхности необработанного сплава эффективность антикоррозионной защиты без ингибитора уже составила 89 %, а в его присутствии –

95 % (рис. 6). Такая особенность объясняется различием в смачиваемости активированной и необработанной подложки. В случае активирования сплава раствором щелочи краевой угол смачивания металлической поверхности исходной композицией увеличивается, и равномерное тонкое покрытие сложнее получать.

1 – Al б/п; 2 – 5 масс.% SiO₂; 3 – 5 масс.% SiO₂ и 1 масс.% БТА

Рис. 6. Потенциодинамические кривые коррозии необработанного (неактивированного) сплава Д16 без покрытия (1) и с композиционным покрытием (2, 3)

Выводы. Золь-гель метод получения органо-неорганических композитов реализован с использованием классической эпоксидно-аминной полимерной матрицы. Частицы кремнеземного наполнителя образуют трехмерную сетку, выполняющую роль армирующего каркаса в объеме композитов. Эпоксидно-кремнеземные композиты имеют значительно меньшую относительную деформацию и скорость увеличения деформации при повышении температуры.

Синтез, предусматривающий формирование неорганической составляющей композитов непосредственно в смеси эпоксидной смолы и аминного отвердителя, позволил ввести в реакционную систему низкомолекулярный ингибитор коррозии металлов. Такой дополнительный компонент оказывает влияние на структуру композитов. Результаты термомеханического анализа пленочных образцов показали, что 1,2,3-бензотриазол пластифицирует полимерную матрицу и чистого полимера, и кремнеземных композитов. Сделан вывод о формировании дефектной сетчатой структуры композитов в присутствии ингибитора коррозии.

Несмотря на противоречивый характер влияния кремнеземного наполнителя и бензотриазола на параметры, имеющие отношение к топологической структуре полимерной органической матрицы, полученные композиты являются более устойчивыми к термоокислительной деструкции. Присутствие БТА в составе эпоксидно-неорганических композитов усиливает ингибирующее влияние кремнезема на неизотермическую термоокислительную деградацию композитов: скорость самой быстрой стадии деструкции снижается. В диапазоне концентраций кремнезема от 1 до 5 масс.% наблюдается усиление антиоксидантного действия такого неорганического наполнителя в присутствии 1,2,3-бензотриазола. Из всей серии эпоксидно-кремнеземных композитов, содержащих БТА, наиболее устойчивым к высокотемпературному окислению кислородом является образец, содержащий 5 масс.% диоксида кремния и 1 масс.% БТА. Результаты исследования позволили предположить возможное взаимодействие кремнезема и бензотриазола.

Введение ингибитора коррозии в состав эпоксидно-кремнеземных покрытий повышает их защитные параметры. Антикоррозионные свойства разработанных покрытий зависят от содержания кремнеземного нанонаполнителя и способа предварительной обработки сплава Д16. Получены покрытия, обеспечивающие эффективность защиты подложки, равную 95 %.

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (номер госрегистрации 124012400357-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ингибиторы коррозии (обзор) / Л. С. Козлова, С. В. Сибилева, Д. В. Чесноков, А. Е. Кутырев // Авиационные материалы и технологии. – 2015. – № 5. – С. 67-75. – DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-2-67-75.
2. Benzotriazole encapsulated nanocontainer-based self-healing coatings for corrosion protection of mild steel / A. Gautam, K. R. C. S. Raju, K. V. Gobi, R. Subasri // Recent Trends in Electrochemical Science and Technology, 2022. – 15 p. – DOI: 10.1007/978-981-16-7554-6_1.
3. Hybrid silane coatings based on benzotriazole loaded aluminosilicate nanotubes for corrosion protection of mild steel / R. Patra, A. Gautam, K. V. Gobi, R. Subasri // Silicon. – 2023. – Vol. 15. – P. 6981-6996. – DOI: 10.1007/s12633-023-02556-7.
4. Fateh, A. Review of corrosive environments for copper and its corrosion inhibitors / A. Fateh, M. Aliofkhaezraei, A. R. Rezvanian // Arab. J. Chem. – 2020. – Vol. 13, Issue 1. – P. 481-544. – DOI:10.1016/j.arabjch.2017.05.021.
5. Synergistic effect of silanes andazole for enhanced corrosion protection of carbon steel by polymeric coatings / N. Gladkikh [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2020. – Vol. 138. – 105386. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2019.105386.
6. Tavangar, R. Acidic surface treatment of mild steel with enhanced corrosion protection for silane coatings application: The effect of zinc cations / R. Tavangar, R. Naderi, M. Mahdavian // Prog. Org. Coat. – 2021. – Vol. 158. – 106384. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2021.106384.
7. Improvement of wear and corrosion protection of PEO on AA2024 via sol-gel sealing / L. Sopchenski [et al.] // Surf. Coat. Technol. – 2021. – Vol. 417. – 127195. – DOI: 10.1016/j.surfcoat.2021.127195.
8. Effect of metal oxide additives on the structural and barrier properties of a hybrid organosilicon sol-gel coating in 3.5% NaCl medium / R. K. Suleiman [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2020. – Vol. 148. – 105825. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2020.105825.
9. Rouzmeh, S. A sulfuric acid surface treatment of mild steel for enhancing the protective properties of an organosilane coating / S. Rouzmeh, R. Naderi, M. Mahdavian // Prog. Org. Coat. – 2016. – Vol. 103. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2016.10.033.
10. Лыга Р. И. Композитные эпоксидно-титаноксидные покрытия для антикоррозионной защиты / Р. И. Лыга, В. М. Михальчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2021. – № 1. – С. 100-112. – EDN: EIJSKW.
11. Антикоррозионные защитные покрытия на основе эпоксидной смолы, содержащие диоксид кремния и диоксид титана / Д. Т. Куриленко, В. М. Михальчук, М. В. Сайфутдинова, Р. И. Лыга // Симпозиум «Химия в народном хозяйстве»: [сб. тезисов науч.-практ. и учеб.-метод. работ] / ред.: С. Ю. Зайцев [и др.]; Федер. науч. центр животноводства – ВИЖ им. акад. Л. К. Эрнста. – Дубровицы : ВИЖ им. Л. К. Эрнста, 2020. – С. 53-54. – ISBN 978-5-902483-57-1. – URL: <https://rucont.ru/efd/735722> (дата обращения: 23.10.2024)
12. Influence of SiO₂ content and exposure periods on the anticorrosion behavior of epoxy nanocomposite coatings / M. A. Alam [et al.] // Coatings. – 2020. – Vol. 10, Issue 2. – 118. – URL: DOI: 10.3390/coatings10020118.
13. Термостабильные эпоксидно-кремнеземные композиты, полученные упрощенным золь-гель методом / Р. И. Лыга, В. М. Михальчук, Т. Н. Могила, В. В. Рудяк // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2022. – № 3. – С. 41-51. – EDN: WBFEME.
14. Thin benzotriazole films for inhibition of carbon steel corrosion in neutral electrolytes / M. Petrunin [et al.] // Coatings. – 2020. – Vol. 10, No. 4. – 362. – DOI: 10.3390/coatings10040362.
15. Kuznetsov, Y. I. Triazoles as a class of multifunctional corrosion inhibitors. A review. Part I. 1,2,3-Benzotriazole and its derivatives. Copper, zinc and their alloys / Y. I. Kuznetsov // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2018. – Vol. 7, No. 3. – P. 271-307. – DOI: 10.17675/2305-6894-2018-7-3-1.

16. Octadecylamine, 1,2,3-benzotriazole and a mixture thereof as chamber inhibitors of steel corrosion / O. A. Goncharova [et al.] // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2018. – Vol. 7, No. 2. – P. 203-212. – DOI: 10.17675/2305-6894-2018-7-2-7.
17. Onyeachu, I. B. Benzotriazole derivative as an effective corrosion inhibitor for low carbon steel in 1 M HCl and 1 M HCl + 3.5 wt% NaCl solutions / I. B. Onyeachu, M. M. Solomon // J. Mol. Liq. – 2020. – Vol. 313 (9). – 113536. – DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113536.
18. The study on the corrosion resistance enhancement of cerium-based conversion coatings by adipic acid and phytic acid post-treatment / M. Nikpayam [et al.] // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. – 2023. – Vol. 683. – DOI: 10.1016/j.colsurfa.2023.133062.

Поступила в редакцию 28.10.2024 г.

EPOXY-SILICA COMPOSITES AND COATINGS CONTAINING METAL CORROSION INHIBITOR – BENZOTRIAZOLE

I.E. Chabak, V.M. Mikhal'chuk, R.I. Lyga, L.V. Petrenko, N.A. Maltseva, D.E. Radchenko

Composites and thin film coatings based on the epoxy-amine polymer matrix UP-650T/Ancamine 2579 filled simultaneously with silicon dioxide (0.5–10 wt.%) and a metal corrosion inhibitor, 1,2,3-benzotriazole (BTA, 1 wt.%), were synthesized and their protective properties were studied. Aluminum alloy D16 with composite coatings applied to its surface was subjected to electrochemical corrosion. The influence of BTA on the thermomechanical properties of the composites, their structure, resistance to thermal-oxidative degradation and anticorrosive properties on the surface of aluminum alloy D16 was studied. It was found that the introduction of a corrosion inhibitor into epoxy-silica composites promotes the formation of a defective polymer structure, which is manifested in a decrease in the temperature of the onset of the transition of samples to a highly elastic state and an increase in the yield of the sol fraction of the composites. At the same time, composites containing both SiO₂ filler and benzotriazole are more resistant to thermal-oxidative destruction. Epoxy-silica coatings have been obtained that have an anti-corrosion protection efficiency of 95% with a coating thickness of 10 μm.

Keywords: silica; sol-gel method; composites; thermal-oxidative destruction; anti-corrosion coatings; corrosion inhibitor.

Чабак Ирина Евгеньевна

аспирант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: iradonetsk2204@gmail.com
ORCID: 0009-0006-8148-6744
AuthorID: 1229905

Chabak Irina Evgenievna

Graduate Student at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: iradonetsk2204@gmail.com

Михальчук Владимир Михайлович

доктор химических наук, профессор,
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru
ORCID: 0009-0007-0897-9136
AuthorID: 192329

Mikhal'chuk Vladimir Mihaylovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Physical Chemistry
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru

Лыга Рита Ивановна

кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: lygarita@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5012-5424
AuthorID: 958761

Lyga Rita Ivanovna

Candidate of Chemical Sciences, Docent, Assistant
Professor at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: lygarita@mail.ru

Петренко Лина Владимировна

младший научный сотрудник кафедры физической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: lina-petrenko2@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-2894-1748

AuthorID: 1240861

Petrenko Lina Vladimirovna

Junior Researcher at the Department of Physical Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: lina-petrenko2@rambler.ru

Мальцева Наталья Александровна

инженер кафедры физической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: malt.natalia@gmail.com

ORCID: 0009-0008-5916-4727

AuthorID: 1232113

Maltseva Natalia Alexandrovna

Engineer at the Department of Physical Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: malt.natalia@gmail.com

Радченко Денис Эдуардович

лаборант кафедры физической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: denis.rakich2003@mail.ru

ORCID: 0009-0009-4648-6740

Radchenko Denis Eduardovich

Laboratory Assistant at the Department of Physical Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: denis.rakich2003@mail.ru